
DIREITOS E DEVERES DOS DOADORES DE ÓRGÃOS VIVOS, RELACIONADOS AO DIREITO DA PRIVACIDADE E CONFIDENCIALIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.14196846

Joyce Anne Souza do Nascimento Aguiar¹
¹Bacharel em Direito – FSCMPA
Joyceanneaguiar16@gmail.com

Natália Russiely de Souza Tavares²
²Pedagogia – FSCMPA
autor2@gmail.com

Edna Suely Ferreira Lima²
²Enfermeira – FSCMPA
autor2@gmail.com

AT01: Educação e formação em saúde.

“Introdução:” A doação de órgãos e amparada pela legislação através da Lei 9434/97, e envolve o direito à privacidade e confidencialidade. Tendo em vista a importância da evolução histórica da proteção aos direitos inerentes a personalidade, no sentido de salvaguardar a dignidade da pessoa humana; **“Objetivo:”** Proteger a Dignidade do doador e assim garantindo que a doação de órgãos seja um ato respeitoso e que a dignidade do doador seja preservada.; **“Metodologia:”** A pesquisa foi realizada através de coleta de dados secundário (pesquisa bibliográfica, pesquisa documental) extraída através da plataforma CAPES E SCIELO. Os critérios de inclusão definidos foram artigos completos, nos idiomas português, publicados nos últimos 5 anos. Doravante a leitura dos títulos e resumos, pesquisas que não tratavam sobre o tema foram excluídos. Assim sendo, foram selecionados 09 artigos para análise o critério de inclusão foram, para que se possa fazer uma revisão descritiva e exploratória; **“Resultados:”** Os direitos e deveres dos doadores de órgãos vivos, especialmente em relação à privacidade e confidencialidade, são fundamentais para garantir um processo ético e respeitoso. A dignidade deve ser preservada visto que esse é um valor fundamental incluído no art. 1, III da Constituição Federal, sendo um fundamento do Estado democrático de direito. O doador tem o direito à proteção de sua identidade e informações pessoais. A legislação estabelece diretrizes para proteger esses dados, assegurando que as informações do doador não sejam divulgadas sem o seu consentimento. Isso ajuda a preservar a segurança e o bem-estar do doador. **“Conclusão:”** A proteção da identidade e das informações pessoais do doador é crucial não apenas para preservar a dignidade humana, mas também para fortalecer a confiança nas práticas de doação. Ao garantir esses direitos, a sociedade reafirma seu compromisso com os princípios éticos e legais que sustentam a dignidade do ser humano e a integridade do processo de doação.

Palavras-chave: A doação de órgãos; A legislação; A proteção da identidade.

**I CONGRESSO NACIONAL DE SAÚDE
COLETIVA (I CONSAC)**

